

ПИЛЛАЧИЛИК ТАРМОҒИ КОРХОНАЛАРИ ВА КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНТЕГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Бахриддинов Асрор Рахматович

Самарқан давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525406>

Аннотация. Мақола тезисида пиллачилик тармоғидаги корхона ва кичик бизнес субъектлари фаолиятида интеграцияни ривожлантириш ва рақобатбардошликни оширишнинг назарий жиҳатлари ёритилиб, интеграцион тузилмаларни ташкил этишнинг услубий асослари ҳамда улар фаолиятининг ташкилий-иқтисодий механизмларни шакллантириш бўйича таклиф ва тавсиялар баён қилинган.

Калит сўзлар: интеграция, концепция, рақобатбардошлик, кластер, ташкилий – иқтисодий механизм, бозор салмоғи, стратегия, синергетик самара, модел.

Аннотация. В статье анализирована теоретические аспекты развития интеграции и обеспечения конкурентоспособности предприятий и субъектов малого бизнеса в шелководстве. Изложены выводы и предложения автора по организации интеграционных формирований и организационно-экономический механизм их функционирования.

Ключевые слова: интеграция, концепция, конкурентоспособность, кластер, организационно-экономический механизм, доля рынка, синергетический эффект, модель.

Abstract. Theoretical aspects of development of integration and ensuring competitiveness of enterprises and subsections of small business in agriculture are analyzed in this article. The author's conclusions and proposals on the organizational formation of integration and organizational-economic mechanisms of its functioning are included.

Keywords: integration, concept, competitiveness, cluster, organizational-economic mechanism, market weight, strategy, synergistic effect, model.

Долзарблиғи. Пиллачилик тармоғида иқтисодий ислохатларнинг энг муҳим вазибаларидан бири инновацион жараёнларга аосланган рақобатбардош иқтисодиётни шакллантиришдир. Янги инновацион ва рақобатбардош иқтисодиётни ташкил этиш эса ипакчилик маҳсулотлари етиштирувчи тармоқ ва кичик бизнес субъектлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик ва интеграцион муносабатларни яхшилаш, мавжуд ресурслардан самарали фойдаланишни талаб этади.

Иқтисодиёт тармоқлари рақобатбардошлигини оширишнинг кластер концепцияси тармоқ корхоналари ва кичик бизнес субъектларинининг инновацион фаоллигини ошириш, инсон капиталини ривожлантириш ҳамда маркетингни такомиллаштириш мақсадларида хўжалик юритувчи барча бозор субъектлари ҳаракатларини бирлаштириш яъни бир мақсадга йўналтириш, ўзаро ишлаб чиқриш, иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш, давлат бошқаруви органлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида (давлат-хусусий шерикчилик асосида) ги алоқаларни ўрнатишни назарда тутати.

Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки ўрганилаётган муаммо ўзига хос даражада ўта мураккаб бўлиб, аграр иқтисодчи олимлар илмий ва амалий жиҳатдан етарли даражада тадқиқ этилмаганлигини англатади.

Мақсади. Ушбу масаланинг аграр иқтисодиётнинг пиллачилик тармоғи учун ҳам муҳимлиги кейинги йилларда ушбу тармоқни ривожлантириш ва рақобатбардошлигини ошириш давлат аҳамиятига эга эканлиги, тармоқда интеграцион жараёнларни кластер ёндашуви асосида ривожлантириш бўйича бир қатор дастурий характерга эга бўлган Президент фармонлари ва қарорлари қабул қилинганлиги билан ҳам изоҳланади.

Мисол учун жаҳон бозори конъюктурасининг тезкор суръатлар билан ўзгариб бораётганлиги истеъмолчилар талабларининг ортаётганлиги, шунингдек хорижий бозорларда ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган ипак маҳсулотларига бўлган талабларнинг ошаётганлиги пиллачилик тармоғини ривожлантириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларнинг изчил амалга ошириш, тармоқда амалга оширилаётган ислохотларни янада чуқурлаштириш, соҳани жадал ривожлантириш ва диверсификация қилиш учун қулай шарт шароитларни яратилиши мақсадларида ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг кластер усулини кенг жорий этиш, унга кичик бизнес субъектларини жалб қилиш юқори қўшилган қийматли ипак маҳсулотлари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мақсадида Республика Президентининг 2019 йил 31 июлдаги “Пиллачилик тармоғида чуқур қайта ишлашни ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ № 4411-сонли қарорига асосан Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар кесимида 52 та пиллачилик кластерлари ташкил этилиши кўзда тутилган бўлиб пиллачилик тармоғидаги корхона ва кичик бизнес субъектларига бир қатор имтиёзлар берилган.

Юқорида қайд этилган ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки республикада пиллачилик тармоғини интеграцион ривожлантириш асосида ипак ва ипак маҳсулотлари рақобатбардошлигини ошириш масаласига давлат томонидан жиддий эътибор қаратилиб, қўллаб-қувватлаб келинаётганлиги алоҳида қайд этиш зарур. Фикримизча ушбу жараён муаммонинг илмий-услубий жиҳатларини чуқур тадқиқ этиш ва тегишли тавсиялар ишлаб чиқиш заруратини юзага келтиради. Зеро пиллачилик тармоғидаги корхона ва кичик бизнес субъектлари фаолиятининг ташкилий-иқтисодий асосларини интеграцион (кластер) ёндашуви асосида такомиллаштириш, мамлакатимизда янги ва ривожланган хорижий давлатларга нисбатан бирмунча кам ўрганилган илмий ва амалий муаммолар сирасига киради.

Услуби. Агросаноат мажмуи ва унинг тармоқларидаги интеграцион субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабат ва алоқалар ҳолати ва даражаси ушбу масаланинг илмий асосланганлиги ва методик таъминотига бевосита боғлиқдир. Ҳозирги вақтгача пилла ипак маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи кичик бизнес субъектларида интеграция ва рақобатбардошликни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий шакли бўлган кластер усулига бағишланган илмий-тадқиқот ишлари асосан тавсифий характерга эга бўлиб, уни айнан бизнинг республикада олиб борилаётган аграр иқтисодий сиёсат, миллий менталитет, деҳқончилик маданияти, қишлоқ хўжалиги ва пиллачилик тармоғини ривожлантиришнинг концептуал йўналишлари ҳисобга олинганлиги ва албатта замонавий бозор талаблари асосида шакллантириш бўйича аниқ ва замонавий бозор талаблари асосида шакллантириш бўйича аниқ ва иқтисодий асосланган методологик ёндашувлар тўлиқ ишлаб чиқилмаган.

Бу борадаги мавжуд хорижий ахборот ва илмий манбалар таҳлили ҳам

кўрсатмоқдаки интеграцион ривожлантиришнинг концептуал асослари ва уларнинг рақобатбардошликни ошириш тасирини кўп омилли (даражали) ёндашув асосида тадқиқ этишнинг методологик асосларини такомиллаштиришга катта эътибор қаратилиб, интеграцион ривожлантириш ва кластерларни ривожлантириш концепцияларида ўз иқтисодийларида ички ва ташқи бозорларда нисбатан юқори рақобат устунлигига эга бўлган тармоқ ва худудларни аниқлаш орқали айнан шу тармоқларни ривожлантиришнинг концептуал характердаги стратегияларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқот йўналишларига устунлик берганлар.

Қайд этилган иккала ёндашувнинг моҳиятидан келиб, чиқадиган бўлсак, инновацион асосга урғу берган давлатлар ва уларнинг географиясидан ҳам шуни илғаб олиш мумкинки, улар барқарор иқтисодий ривожланиш босқичига чиқиб олган, тегишли бозорларда салмоқли улушга эга. Демак улар ички ва ташқи бозорларда ўз мовқеларини сақлаш ва мустаҳкамлаш учун асосий эътиборни инновацион ривожланиш усулларини танлашларини табиий ҳол деб қараш мумкин бўлади.

Иккинчи ёндашувни танлаган давлатлар эса собиқ социалистик тизим давлатларидан ташкил топган бўлиб, уларнинг асосий мақсади тегишли тармоқлар рақобат устунликларидан оқилона фойдаланиш орқали ички ва ташқи бозорларда ўз ўринларига эга бўлиши асносида жаҳон иқтисодийига интеграциялашувини стратегик мақсад қилиб белгилаб олганликларини қайд этиш мумкин.

Бизнинг фикримизча Ўзбекистонда аграр иқтисодий рақобатбардошлигини оширишда айнан иккинчи ёндашув усулини яъни шарқий Европа давлатлари тажрибаси ва усулларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Чунки биринчидан тармоқда кичик бизнесни ривожлантириш ва модернизациялаш, тармоқнинг моддий-техник ва технологик таъминотини тўлиқ амалга оширмасдан туриб уни инновацион асосда ривожлантириш тўғрисида сўз юритиш ҳам унчалик тўғри бўлмайди. Иккинчидан Пиллачилик тармоғи қишлоқ хўжалигининг пахтачилик, мева-сабзавотчилик каби тармоқлари қатори бир қатор рақобат устунлигига эга ва стратегик аҳамиятли тармоқ бўлишига қарамасдан республикамизда етиштирилаётган ипак маҳсулотлари ҳам ташқи бозорларда мустаҳкам мовқега эмас. Яъни бундай маҳсулотларнинг рақобатбардошлик даражаси бир мунча паст.

Натижа ва хулосалар. Бугунги кунгача кўпчилик ривожланган давлатларда шу жумладан бизнинг республикамиз иқтисодийнинг айрим тармоқларида интеграцион тузилмалар фаолиятини ташкил этишнинг ташкилий-иқтисодий асослари хусусан қишлоқ хўжалиги ва унинг асосий таркибий бўлинмаларидан бўлган пиллачилик тармоғини ислоҳ қилиш шароитида интеграция муносабатларини ривожлантириш, ички нархларни шакллантириш механизмлари, солиққа тортиш, рақобатбардошликни ошириш каби йўналишларнинг ташкилий-иқтисодий жиҳатлари ишлаб чиқилган. Лекин айнан интеграцион тузилмалар фаолияти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари тўлиқ ишлаб чиқилмаган дейиш мумкин.

Шу сабабли тадқиқот ишимизнинг мақсади ва вазифалари доирасида ушбу масаланинг дастлаб назарий жиҳатларини тадқиқ этиш ва тегишли хулосалар қилиш зарурати юзага келди.

Чунки аграр соҳанинг ҳар қандай тармоғи бўлишидан қатъий назар интеграцион тузилмалар фаолияти илмий жиҳатдан асосланган ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантириш, унинг методик таъминотини асосида концептуал моделларини ишлаб

чиқиш ва асослаш кўп босқичли илмий ва амалий изланишларни амалга оширишни талаб этади, Юқоридаги аргументлардан келиб чиққан ҳолда бизнинг фикримизча дастлаб интеграцион тузилмаларнинг концептуал асослари (ҳолатлари) ни умумлаштириш орқали алоҳида моделини ишлаб чиқиш зарур. Бунда қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш лозим:

Биринчидан ишлаб чиқиладиган моделнинг концептуал негизларини (ресурслар базасини) ва мақсадларни белгилаш ҳамда ушбу мақсадларга эришиш йўлларини аниқлаш, корхоналар, кичик бизнес субъектлари ўзаро ҳамкорлик муносабатларини тизимли ёндашув асосида ташкил этиш вазифаси ҳал этиш;

Иккинчидан маълумки моделлаштириш жараёни илмий-методик қўйи тизимни шакллантирилиш заруратидан келиб чиққан ҳолда тадқиқотлар жараёнида интеграцион тузилмаларнинг назарий-методологик асослари унинг самарадорлигини баҳолаш ва интеграцион тузилмалар фаолиятининг ташкилий-иқтисодий асослари ишлаб чиқиш;

Учинчидан Ташкилий-иқтисодий механизмни ишлаб чиқишда пиллачилик тармоғида интеграцион муносабатларнинг ўзига хос жиҳатлари ҳисобга олиниши лозим, яъни таъминловчи тизим шакллантириш;

Тўртинчидан тармоқда интеграцион муносабатларни самарадорлигини таъминлаш бўйича қабул қилинадиган қарор ва ечимларнинг илмий ва методик жиҳатдан асосланган ташкилий-иқтисодий механизмни ишлаб чиқиш; масалаларига алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги талабларга жавоб берувчи моделни яратиш тармоқда ишлаб чиқариш ва технологик жиҳатдан ўзаро яқин ва алоқадор бўлган корхоналар ва кичик бизнес субъектлари фаолияти самарадорлиги ва рақобатбардошлик кўрсаткичларини яхшилаш, ишлаб чиқариш ва иқтисодий алоқаларини оптималлаштириш, самарадорлик заҳираларини аниқлаш, синергетик самарадорликни ошириш ва ташқи муҳитга мослашиш имкониятларини кенгайтиради.

REFERENCES

1. Республика Президентининг 2019 йил 31 июлдаги “Пиллачилик тармоғида чуқур қайта ишлашни ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ № 4411-сонли қарори. 2-3 иловалар.
2. М. Портер «Конкуренция» Издательский дом Вильямс Москва-Санкт-Петербург-Киев 2005 г- 221 с.
3. Х. Хушвақтова “Бозор шароитида мева-сабзавот кичик мажмуасида агросаноат интеграциясини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий муаммолари” дисс. и.ф.н. Тошкент.: ЎзБИИТИ. 2005 й-9,10 б
4. А. Бахриддинов “ Пиллачилик тармоғида махсулот сифати ва сифатни бошқариш тизимини ривожлантириш. ” “Agroiqtisodiyot” журнали 2019 йил № 3 сон 58-61бетлар
5. Қ. Чариев, Н.Асқаров, А. Бахриддинов “ Пиллачилик тармоғида хўжадик юритиш субъектлари ўртасида ўзаро муносабатлар “Agroiqtisodiyot” журнали 2019 йил № 3 сон 3-6 бетлар.